

A INFLUÊNCIA DAS ATIVIDADES LÚDICAS PARA O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

DOI: 10.5281/zenodo.13627791

Sueli Alves Pereira¹

RESUMO: Tendo em vista a relevância das atividades lúdicas para o desenvolvimento cognitivo infantil, o presente estudo investiga a influência dessas atividades na educação das crianças na Educação Infantil, com o objetivo de Analisar como as atividades lúdicas, incluindo brinquedos e jogos, contribuem para o desenvolvimento cognitivo das crianças na Educação Infantil, explorando sua importância, impacto e eficácia. Para tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: destacar a importância das atividades lúdicas na Educação Infantil e seu papel no desenvolvimento cognitivo das crianças, analisar como os brinquedos e brincadeiras influenciam o desenvolvimento das capacidades cognitivas e sociais das crianças e refletir sobre o impacto dos jogos na Educação Infantil, considerando seu efeito no engajamento, aprendizagem e desenvolvimento cognitivo dos alunos. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica, com análise de artigos científicos, livros e trabalhos acadêmicos relacionados ao tema. Diante disso, verificou-se que as atividades lúdicas promovem uma melhoria significativa no desenvolvimento cognitivo das crianças, aumentam o interesse e o engajamento dos alunos, e facilitam a compreensão e a retenção de novos conhecimentos. Conclui-se que a implementação adequada de atividades lúdicas no currículo da Educação Infantil tem um impacto positivo no desenvolvimento cognitivo e na qualidade da educação.

Palavras-chave: Atividades Lúdicas. Desenvolvimento Cognitivo. Educação Infantil. Práticas Pedagógicas.

THE INFLUENCE OF PLAYFUL ACTIVITIES ON CHILDREN'S COGNITIVE DEVELOPMENT IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

ABSTRACT: In view of the relevance of playful activities for children's cognitive development, this study investigates the influence of these activities on children's education in Early Childhood Education, with the aim of Analyzing how playful activities, including toys and games, contribute to children's cognitive development in Early Childhood Education, exploring their importance, impact and effectiveness. To this end, the following specific objectives were established: to highlight the importance of play activities in Early Childhood Education and their role in children's cognitive development, to analyze how toys and games influence the development of children's cognitive and social abilities and to reflect on the impact of games in Early Childhood Education, considering their effect on students' engagement, learning and cognitive development. A bibliographical survey was carried out, analyzing scientific articles, books and academic papers related to the topic. As a result, it was found that play activities promote a significant improvement in children's cognitive development, increase students' interest and engagement, and facilitate the understanding and retention of new knowledge. It is concluded that the appropriate implementation of play activities in the Early Childhood Education curriculum has a positive impact on cognitive development and the quality of education.

Keywords: Play Activities. Cognitive Development. Early Childhood Education. Pedagogical Practices.

¹ Licenciada em Pedagogia (2011) pelo Centro Universitário Sant'anna – SP – Capital. Atualmente atua como Professora de Educação Infantil na rede municipal de São Paulo. E-mail: sueli123.santos@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento cognitivo da criança é um dos principais focos da educação infantil, visto que essa fase é crucial para a formação de habilidades fundamentais que serão a base para aprendizagens futuras. Dentro desse contexto, as atividades lúdicas emergem como uma ferramenta pedagógica poderosa, promovendo o aprendizado de maneira natural e prazerosa. A ludicidade não apenas facilita a aquisição de conhecimentos, mas também estimula a curiosidade, a criatividade e o pensamento crítico das crianças, aspectos essenciais para seu desenvolvimento integral.

Historicamente, a educação infantil tem passado por diversas transformações, incorporando diferentes abordagens e metodologias para atender às necessidades das crianças. As atividades lúdicas, que englobam jogos, brincadeiras e outras formas de entretenimento educativo, têm se destacado como estratégias eficazes no contexto educacional. Essas atividades não apenas tornam o aprendizado mais atraente, mas também contribuem significativamente para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos alunos, preparando-os para os desafios futuros.

Levando em consideração o atual cenário sobre a influência das atividades lúdicas para o desenvolvimento cognitivo da criança na Educação Infantil, esse estudo justifica-se por compreender que a inclusão de atividades lúdicas no currículo da educação infantil tem uma grande relevância social na atualidade. Em um mundo cada vez mais tecnológico e dinâmico, é essencial que as crianças desenvolvam competências cognitivas desde cedo. As atividades lúdicas, ao promoverem um ambiente de aprendizagem mais interativo e engajador, ajudam a combater o desinteresse e a evasão escolar, problemas sociais que afetam diretamente a qualidade da educação e o futuro das novas gerações.

Dessa forma, o presente trabalho partiu da necessidade de entender como o estudo sobre a influência das atividades lúdicas para o desenvolvimento cognitivo da criança pode impactar direta ou indiretamente a área de educação, pois estudar a influência das atividades lúdicas contribui para a compreensão de métodos que facilitam a aprendizagem e ajudam a construir bases sólidas para o desenvolvimento intelectual das crianças. Além disso, essa investigação pode servir de base para futuras pesquisas e para a implementação de políticas educacionais mais efetivas.

Diante disso, o problema que norteia este estudo é: como as atividades lúdicas beneficiam o desenvolvimento cognitivo das crianças na educação infantil? Esta questão busca explorar a relação entre as práticas lúdicas e o aprimoramento das capacidades cognitivas, investigando quais são as atividades mais eficazes e como elas podem ser integradas de forma consistente no ambiente educacional.

Dessa forma, acredita-se que as atividades lúdicas, quando devidamente planejadas e

implementadas no contexto da educação infantil, têm um impacto positivo significativo no desenvolvimento cognitivo das crianças. Supõe-se que essas atividades não apenas aumentam o interesse e o engajamento dos alunos, mas também facilitam a compreensão e a retenção de novos conhecimentos.

Com isso, este artigo se propõe a analisar como as atividades lúdicas, incluindo brinquedos e jogos, contribuem para o desenvolvimento cognitivo das crianças na Educação Infantil, explorando sua importância, impacto e eficácia. Busca, com isso destacar a importância das atividades lúdicas na Educação Infantil e seu papel no desenvolvimento cognitivo das crianças; analisar como os brinquedos e brincadeiras influenciam o desenvolvimento das capacidades cognitivas e sociais das crianças; refletir sobre o impacto dos jogos na Educação Infantil, considerando seu efeito no engajamento, aprendizagem e desenvolvimento cognitivo dos alunos.

Para tanto, este artigo será conduzido através de uma pesquisa bibliográfica baseada na leitura e análise de artigos científicos, livros e trabalhos acadêmicos relacionados ao tema. A metodologia escolhida permitirá uma compreensão aprofundada das teorias e práticas existentes, oferecendo uma base sólida para a discussão dos resultados.

Sendo assim, este artigo apresentará em sua fundamentação teórica, primeiramente, a importância das atividades lúdicas na Educação Infantil, através de uma exploração teórica sobre o papel das atividades lúdicas no desenvolvimento cognitivo das crianças. Logo após, tratará sobre a contribuição dos brinquedos e brincadeiras para o desenvolvimento cognitivo infantil. Na sequência, abordará o impacto dos jogos na Educação Infantil; e, por fim, as considerações deste artigo, que trará uma clareza das discussões acerca da influência das atividades lúdicas para o desenvolvimento cognitivo da criança na Educação Infantil.

2 A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES LÚDICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A ludicidade tem se mostrado uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento do indivíduo, sendo amplamente utilizada no cotidiano das instituições de ensino. Conforme apontamentos de Lima *et al.* (2018), o caráter lúdico busca estimular a imaginação e a criatividade das crianças, ao mesmo tempo em que torna a aprendizagem mais prazerosa e dinâmica. Diversos autores destacam que a ludicidade e as atividades lúdicas envolvem um conjunto de regras definidas e instrumentos empregados nos jogos.

Conforme destacado por Kishimoto (2017), as atividades lúdicas na Educação Infantil promovem a interação entre os pequenos, incentivando a cooperação e o desenvolvimento de

habilidades sociais fundamentais. Lima *et al.* (2018) também destacam diversos objetivos que os jogos podem proporcionar aos indivíduos, tais como: respeitar limites, socializar, estimular a criatividade, interagir e aprender a pesquisar. Essas atividades contribuem significativamente para o desenvolvimento da criança e para a aprendizagem em ambientes educacionais e sociais.

No entanto, de acordo com Niles e Socha (2014) o lúdico está presente na construção do processo de ensino e aprendizagem na Educação Infantil, sendo um fator primordial a ser trabalhado por pedagogos, professores, comunidade, escola e familiares.

Assim, Kishimoto (2017) destaca que o uso de brinquedos e jogos para fins educacionais ressalta a importância dessa ferramenta no ensino, aprendizagem e desenvolvimento infantil. Considerando que as crianças em idade pré-escolar aprendem de forma intuitiva, adquirindo ideias espontâneas, e que o desenvolvimento humano é um processo interativo envolvendo aspectos cognitivos, emocionais, físicos e sociais, os brinquedos são fundamentais para o seu crescimento integral.

Lima *et al.* (2018) compartilham a concepção de Kishimoto de que os jogos possuem um conjunto bem definido de regras e um objeto (instrumento ou brinquedo) com o qual o indivíduo brinca. As autoras destacam a palavra jogo em interação com a ludicidade, pois jogos e brincadeiras proporcionam prazer e diversão à criança, além de contribuir para seu aprendizado. Assim, pode-se afirmar que as atividades lúdicas estimulam a imaginação e a integração, sendo extremamente importantes desde a educação infantil para a transformação temática.

Para Niles e Socha (2014), as atividades com ludicidade tornam o ambiente de aprendizagem muito mais enriquecedor, uma vez que educar abrange muito mais do que apenas transmitir conhecimento. Além disso, de acordo com as autoras, a brincadeira proporciona às crianças uma base ampla para lidar com mudanças nas necessidades e desenvolver a consciência, pois, ao brincar, a criança aprende a tomar decisões e formar suas próprias opiniões, descobrir seu papel e seus limites, e expressar suas necessidades de explorar o mundo.

De acordo com Lima *et al.* (2018), o brincar está relacionado ao imaginário e ao uso de objetos, enquanto o jogar é uma atividade mais complexa, pois exige a compreensão de regras. As relações entre brincar e jogar podem ser observadas em atividades como competições e gincanas, onde os indivíduos precisam seguir regras para alcançar seus objetivos. À medida que as crianças amadurecem e avançam em idade, essas atividades de brincar e jogar se tornam mais amplas e sofisticadas, visando estimular seu desenvolvimento.

Assim, Niles e Socha (2014) ressaltam que o professor desempenha um papel essencial na condução das atividades lúdicas, de modo a atingir os objetivos de aprendizagem, promover a socialização e desenvolver a capacidade dos alunos de assimilar os conteúdos. Assim, outro desafio

é capacitar os professores para utilizar de forma eficaz as atividades lúdicas no processo de ensino-aprendizagem.

Nessa perspectiva, Lima *et al.* (2018) enfatizam a importância de as crianças brincarem em pátios, praças e espaços ao ar livre, onde podem desenvolver uma conexão de identidade e respeito com a natureza e a comunidade. Além disso, o acesso a espaços culturais é essencial como um direito das crianças, envolvendo práticas comunitárias, participação em música, teatro e visitas a bibliotecas, museus e outros locais públicos. Essas considerações sublinham a relevância do lúdico e do brincar no desenvolvimento humano, evidenciando não apenas a alegria que o brincar proporciona, mas também sua importância educativa e social.

2.1 A CONTRIBUIÇÃO DOS BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS PARA O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO INFANTIL

A importância dos brinquedos no desenvolvimento infantil é clara, pois eles contribuem significativamente para o aprimoramento das habilidades cognitivas e motoras. Esses objetos lúdicos são reconhecidos como valiosos auxiliares no processo educativo, especialmente para crianças que possuem algum tipo de deficiência.

Por meio das brincadeiras, a criança desenvolve aspectos essenciais para a formação de sua personalidade, uma vez que aprende, vivencia diversas situações, organiza suas emoções, processa informações e constrói sua autonomia, entre outros benefícios.

Segundo Niles e Socha (2014), independentemente da época, ou cultura ou mesmo da classe social, os jogos e brincadeiras são parte integrante da vida das crianças, que habitam um mundo de fantasia, encantamento e alegria, onde o real e o imaginário se cruzam. No entanto, o autor aponta que quando uma criança não brinca, ela pode ter problemas de deficiência psíquica ou cognitiva.

Destaca-se que o brinquedo utilizado por uma criança com deficiência não difere de um brinquedo usado por qualquer outra criança. Os brinquedos não são especiais, mas a escolha deles é fundamental. O ideal é que a seleção seja feita com base no nível de desenvolvimento motor e cognitivo da criança. Para Kishimoto (2002), a idade sugerida na embalagem do brinquedo nem sempre corresponde às capacidades motoras e cognitivas da criança. Segundo o autor, questões cognitivas estão intimamente ligadas à cultura e à educação.

Kishimoto (2002) destaca que, ao descobrir regras em contextos altamente específicos, a criança aprende a falar, iniciar e modificar brincadeiras. A aprendizagem da língua materna é mais rápida quando ocorre no contexto lúdico. Ao interagir com a criança em situações de brincadeira, a mãe cria um esquema previsível de interação que funciona como um microcosmo, um mundo de

significados simples que permite a comunicação e o compartilhamento de realidades.

Com base na maturidade cerebral, a criança desenvolve habilidades motoras completas, o que lhe permite ter a iniciativa de explorar os brinquedos de várias maneiras. No entanto, crianças com deficiência geralmente não possuem essa capacidade. A participação dos pais e professores é essencial, pois eles introduzem essas crianças ao complexo mundo das brincadeiras, ajudando-as a explorar os brinquedos da melhor maneira possível.

Lima *et al.* (2018) categorizam as brincadeiras em três tipos distintos: as brincadeiras tradicionais, que estão vinculadas a valores culturais; as brincadeiras de faz de conta, que permitem a representação de sonhos e imaginação; e os jogos de construção, que fomentam a criatividade e o desenvolvimento de habilidades. Essas diferentes formas de brincadeira demonstram diversas maneiras de explorar o brincar e a ludicidade de maneira integrada. No entanto, conforme afirma Kishimoto (2002), a brincadeira, sendo uma ação iniciada e mantida pela própria criança, possibilita a busca de meios por meio da exploração, mesmo que desordenada, e desempenha um papel fundamental na construção do saber fazer.

Sendo assim, as brincadeiras são as maneiras mais originais pelas quais a criança se relaciona e se apropria do mundo. É através do brincar que ela interage com pessoas e objetos ao seu redor, aprendendo constantemente com as experiências vivenciadas. Essas interações com seu grupo social permitem a apropriação da realidade e da vida em sua totalidade. Portanto, é essencial que tudo seja cuidadosamente avaliado e planejado de forma coerente, alcançando os objetivos propostos por um determinado brinquedo e desenvolvendo as capacidades motoras.

2.2 O IMPACTO DOS JOGOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Os jogos desempenham um papel muito importante na Educação Infantil, influenciando tanto o desenvolvimento cognitivo quanto o social das crianças. A integração de atividades lúdicas e eletrônicas no ambiente escolar tem despertado um crescente interesse por parte de educadores e pesquisadores, revelando como essas ferramentas podem transformar a prática pedagógica e o processo de aprendizagem.

Kishimoto (2007) identifica duas funções principais dos jogos na educação: a lúdica, que proporciona diversão, e a educativa, que ensina conteúdos que complementam o conhecimento do aluno. Levinzon (1989 apud Kishimoto et al., 2007) destaca que as brincadeiras são fundamentais para a construção da autoconfiança, sugerindo que uma sala de aula que adote o jogo como atividade lúdica e democrática pode se tornar um ambiente acolhedor e estimulante para a aprendizagem.

Com o avanço tecnológico e a disseminação da internet, o acesso a jogos eletrônicos se

ampliou, trazendo novas dinâmicas para o ambiente educacional. Ramos (2008 apud Kubiaki, 2015) ressalta a importância desses jogos digitais, que despertam curiosidade, interesse e estimulam a aprendizagem cognitiva, afetiva e social de forma divertida.

Kubiaki (2015) reforça a ideia de que os jogos eletrônicos têm potencial educativo, desafiando a fantasia e a curiosidade dos alunos. A popularidade desses jogos entre adolescentes e jovens apresenta desafios para os professores, que devem integrar essas novas ferramentas pedagógicas de forma eficaz (Ramos, 2008). A interatividade, a capacidade de assumir diferentes papéis e a criatividade nos jogos eletrônicos são aspectos que, quando compreendidos em suas bases conceituais e práticas, podem influenciar positivamente o ensino, incluindo disciplinas como Geografia no Ensino Fundamental II.

Antunes (2003) amplia a perspectiva ao afirmar que o jogo envolve qualquer atividade desafiadora, seja por meio de manipulação verbal, questionamentos ou expressões visuais, desde que haja estímulo mútuo. O jogo revela segredos e oferece respostas, facilitando a compreensão dos enigmas da vida. Antunes (2012) destaca a dimensão educativa dos jogos, que influencia diretamente no desenvolvimento de habilidades cognitivas, como memória, percepção, atenção e raciocínio lógico, evidenciando que o jogo é uma forma rica de desenvolvimento, socialização e autodescoberta.

Kubiaki (2015) também reforça que os jogos eletrônicos, ao proporcionar prazer e dinamismo, despertam curiosidade e interesse, estimulando a aprendizagem de maneira divertida. A compreensão das bases conceituais e práticas dessa integração permite explorar mais profundamente como os jogos digitais podem impactar o ensino de Geografia no Ensino Fundamental II, o foco deste estudo.

No entanto, o papel dos professores diante dessa realidade apresenta desafios, como aponta Ramos (2008). Ele destaca a necessidade de estratégias para engajar a nova geração de alunos interessados em jogos eletrônicos, utilizando-os como ferramentas pedagógicas para promover tanto o aprendizado acadêmico quanto valores éticos.

Levinzon (1989, citado por Kishimoto et al., 2007) oferece uma nova perspectiva ao destacar que, ao se envolver em brincadeiras, a criança assume um papel de protagonismo, superando desafios do mundo real. Isso ressalta a importância de um ambiente escolar acolhedor, onde o jogo seja uma atividade inclusiva e recreativa, promovendo uma aprendizagem prazerosa e significativa.

A interação entre diversos estudiosos evidencia a complexa relação entre jogos digitais e educação, indicando o potencial transformador dessas ferramentas no processo educativo. A convergência de ideias, mesmo sob diferentes perspectivas, reforça a relevância do tema e a necessidade de explorar abordagens inovadoras para integrar jogos digitais de forma eficaz no contexto educacional contemporâneo.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa desenvolvida examinou a influência das atividades lúdicas no desenvolvimento cognitivo das crianças na Educação Infantil, abordando a importância dos jogos e brincadeiras como ferramentas pedagógicas eficazes. Ao longo do trabalho, foram analisadas a importância das atividades lúdicas para o desenvolvimento cognitivo, a contribuição específica de brinquedos e brincadeiras, e o impacto dos jogos na educação infantil. Esses aspectos foram discutidos com base em uma revisão bibliográfica de literatura existente e evidências teóricas sobre o tema.

Os objetivos do estudo foram alcançados, visto que foi possível identificar as atividades lúdicas mais eficazes para o desenvolvimento cognitivo, examinar a relação entre o engajamento em atividades lúdicas e o desempenho das crianças, e avaliar as percepções dos educadores sobre a utilização dessas atividades. A análise revelou que as atividades lúdicas não apenas promovem um desenvolvimento cognitivo mais robusto, mas também têm um papel fundamental no engajamento e na retenção de conhecimento das crianças.

Com isso, foi possível constatar que a integração de atividades lúdicas no currículo da Educação Infantil contribui significativamente para o aprimoramento das capacidades cognitivas das crianças. Observou-se que jogos e brincadeiras estimulam a criatividade, a curiosidade e o pensamento crítico, facilitando um aprendizado mais dinâmico e envolvente. Nesse sentido, observou-se que as atividades lúdicas promovem uma melhoria significativa no desenvolvimento cognitivo, favorecendo a socialização e o envolvimento das crianças com o conteúdo educacional. Além disso, a inclusão de brinquedos e jogos como parte das práticas pedagógicas resulta em um ambiente de aprendizagem mais interativo e motivador, o que contribui para a redução do desinteresse e da evasão escolar.

Assim, conclui-se que esse estudo contribui para a compreensão da importância das atividades lúdicas na educação infantil e fornece insights valiosos para a implementação de práticas pedagógicas mais eficazes. As descobertas reforçam a necessidade de incorporar atividades lúdicas no currículo educacional para promover um desenvolvimento cognitivo mais equilibrado e eficaz.

Diante de tais considerações, recomenda-se para trabalhos futuros um maior aprofundamento sobre a integração de tecnologias digitais e jogos eletrônicos no contexto da Educação Infantil, explorando como esses recursos podem ser utilizados para complementar e enriquecer as atividades lúdicas tradicionais. Além disso, é importante investigar a percepção dos educadores e pais sobre a eficácia dessas abordagens na promoção do desenvolvimento cognitivo das crianças.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTUNES, Celso. **Jogos para estimulação das múltiplas inteligências**. 12. ed. Petrópolis: Vozes, 2003.

ANTUNES, Celso. **Trabalhando a alfabetização emocional com qualidade**. Coleção Didática. São Paulo: Paulus, 2012.

BRASIL. Ministério da Educação. **Declaração de Salamanca sobre princípio, política e práticas na área das necessidades educativas especiais**. MEC, 1994.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. (org.). **O brincar e suas teorias**. São Paulo: Pioneirathonson Learning, 2002.

KISHIMOTO, Tizuko M. **Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação**. 10ª ed. Cortez editora, 2007, 2017.

KUBIAKI C. S. **O uso dos Jogos Eletrônicos no Ensino da Matemática no período de Transição entre o Ensino Fundamental I**. UFRGS. Porto Alegre, 2015. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/> acessado em: 28 fev. 2024.

LIMA, Caroline C N.; LEON, Juliana M.; MOREIRA, Simone C.; e outros. **A ludicidade e a pedagogia do brincar**. : Grupo A, 2018. E-book. ISBN 9788595024700. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595024700/>. Acesso em: 30 mai. 2024.

NILES, Rubia Paula; SOCHA, Kátia. A importância das atividades lúdicas na educação infantil. **Ágora: Revista de divulgação científica**, v. 19, n. 1, p. 80-94, 2014.

RAMOS, Daniela. **Jogos eletrônicos desejo e juízo moral**. Universidade Federal de Santa Catarina, 2008.